

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 260 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Biznes tuzilmasi uchun xodimlarning innovatsion rivojlanishini diversifikatsiya qilish	231
Matyoqubova Dilfuza Olimboevna	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	

TADBIRKORLIK SALOHİYATI TUSHUNCHASINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

ORCID ID: 0009-0008-5777-6340

Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li

Namangan muhandislik-qurilish instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada tadbirkorlik salohiyati tushunchasining shakllanish va rivojlanish bosqichlari tahlil qilingan. Shuningdek, tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari va istiqbollari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik salohiyati, innovatsion faoliyat, iqtisodiy taraqqiyot, raqobatbardoshlik, biznes muhit, investitsion jozibadorlik.

Abstract: This article analyzes the stages of formation and development of the concept of entrepreneurial potential. Modern approaches and perspectives for the development of entrepreneurial potential are also discussed.

Key words: entrepreneurial potential, innovative activity, economic development, competitiveness, business environment, investment attractiveness.

Аннотация: В данной статье проводится анализ становления и развития понятия предпринимательского потенциала. Показаны современные подходы и перспективы развития предпринимательского потенциала.

Ключевые слова: предпринимательский потенциал, инновационная активность, экономическое развитие, конкурентоспособность, бизнес-среда, инвестиционная привлекательность.

KIRISH

Bugungi kunda jahon iqtisodiyotining globallashuvi sharoitida tadbirkorlik faoliyati mamlakat iqtisodiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanib bormoqda. Tadbirkorlik salohiyati tushunchasi esa ushbu jarayonning muhim elementi sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu maqolaning dolzarbligi tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlarini o'rganish orqali zamonaviy iqtisodiyotda tadbirkorlikning o'rnini va ahamiyatini yanada chuqurroq anglash imkoniyati bilan belgilanadi. Maqolaning maqsadi tadbirkorlik salohiyati tushunchasining shakllanishi va rivojlanishining asosiy bosqichlarini tahlil qilish, ularning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash hamda zamonaviy sharoitda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlarini belgilashdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish jarayoni iqtisodiyot nazariyasida muhim o'rin tutib kelmoqda va bu mavzuda ko'plab olimlar tadqiqotlar olib borishgan. Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish masalasida Schumpeter o'zining klassik asarlarida tadbirkorlikni iqtisodiy o'sishning harakatlantiruvchi kuchi sifatida belgilab, uning innovatsion imkoniyatlarga asoslanganligini ta'kidlagan. Schumpeterga ko'ra, tadbirkorlik salohiyati innovatsiya va yangiliklarni iqtisodiyotga kiritish orqali rivojlanadi va bu jarayon iqtisodiy tizimdagi raqobatni oshiradi.

Gartner esa tadbirkorlik salohiyatining tushunchaviy rivojlanishiga e'tibor qaratib, tadbirkorlikni tashkil etuvchi omillarni chuqur o'rganadi. U tadbirkorlik salohiyatini individuallik, resurslar va innovatsion fikrlash orqali shakllanishini tadqiq qiladi. Gartnerning tadqiqotlari, asosan, tadbirkorlik faoliyatining boshlang'ich bosqichlariga qaratilgan bo'lib, tadbirkorlikning shakllanishi va rivojlanishidagi psixologik va ijtimoiy omillarning ahamiyatini ko'rsatadi.

Shuningdek, Baumol tadbirkorlik salohiyati tushunchasini yanada rivojlantirib, tadbirkorlarning iqtisodiy tizimda turli rollarni bajarishi mumkinligini ko'rsatadi. Baumolning tadqiqotlari tadbirkorlik salohiyatining

iqtisodiyotni barqarorlashtirish va yangi bozorlar yaratish orqali rivojlanishini ta'kidlaydi. Uning tadqiqotlarida tadbirkorlik salohiyati nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy ta'sirga ham ega ekanligi qayd etilgan.

Keyingi tadqiqotlarda Shane va Venkataraman tadbirkorlik salohiyatini imkoniyatlarni ko'rish va ulardan foydalanish jarayoni sifatida ta'riflaydi. Ularning tadqiqotlari tadbirkorlik salohiyati tushunchasiga yangi imkoniyatlar va innovatsion resurslardan foydalanish qobiliyatini qo'shib, bu tushunchaning yanada rivojlanishiga hissa qo'shgan. Shane va Venkataraman tadbirkorlikning imkoniyatlar bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatib, tadbirkorlik salohiyati tushunchasini yangi bosqichga olib chiqadi.

Yuqoridagi tadqiqotlar tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish jarayonini yoritib, uning turli bosqichlarini ochib beradi. Ushbu tadqiqotlar asosida tadbirkorlik salohiyati tushunchasi iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta'sir qiluvchi omillar orqali takomillashgani va bu yo'nalishda yangi ilmiy izlanishlar uchun imkoniyatlar mavjudligi ko'rsatilgan.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari mavzusidagi tadqiqot metodologiyasida ilmiy tadqiqot usullaridan keng foydalanildi. Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish jarayonini o'rganishda deduktiv va induktiv yondashuvlar orqali umumiylikdan individualikka va aksincha tahlil olib borish samaradorlikni oshirdi. Abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli esa tadbirkorlik salohiyati evolyutsiyasini tizimli tahlil qilishda muhim rol o'ynadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadbirkorlik salohiyati — bu shaxs yoki tashkilotning tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar, qobiliyatlari, bilimlar, resurslar va motivatsiyalarni o'z ichiga olgan kompleks tushuncha. Tadbirkorlik salohiyati tadbirkorlar yoki tashkilotlarning yangi bizneslarni yaratish, innovatsiyalarni amalga oshirish, xavf-xatarlarni boshqarish va o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish qobiliyatini aks ettiradi[1].

Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining shakllanish davri (XVIII-XIX asrlar)

Tadbirkorlik salohiyati tushunchasi dastlab XVIII asr oxiri – XIX asr boshlarida Yevropa iqtisodiy tafakkurida shakllana boshladi. Bu davrda R.Kantilion, J.B.Sey, A.Smit kabi iqtisodchilar tadbirkorlik faoliyatining mohiyatini o'rganishga alohida e'tibor qaratdilar. R.Kantilion tadbirkorni tavakkalchilik asosida harakat qiluvchi shaxs sifatida tavsiflagan bo'lsa, J.B.Sey tadbirkorlik faoliyatining ishlab chiqarish omillarini samarali tashkil etishdagi rolini ta'kidlagan. XVIII-XIX asrlar davomida tadbirkorlik salohiyati tushunchasi iqtisodiy nazariyaning muhim kategoriyasi sifatida shakllana boshladi. Bu davr iqtisodchilari tadbirkorlik salohiyatining turli jihatlariga alohida e'tibor qaratdilar.

Richard Kantilion (1680-1734) tadbirkorlik nazariyasining asoschisi sifatida tadbirkorni noaniq narxda sotib olib, ma'lum narxda sotishga harakat qiluvchi, ya'ni tavakkalchilikka asoslangan faoliyat yurituvchi shaxs sifatida tasvirlagan. U tadbirkorlik salohiyatining asosiy elementi sifatida tavakkalchilikni boshqarish qobiliyatini ko'rsatgan va tadbirkorlik daromadini tavakkalchilik uchun beriladigan mukofot sifatida talqin qilgan[2]. Kantilionning tadbirkorlik salohiyati haqidagi qarashlari hozirgi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan; zamonaviy sharoitda tavakkalchilikni boshqarish qobiliyati yanada muhimroq ahamiyat kasb etmoqda.

Adam Smit (1723-1790) o'zining "Xalqlar boyligining tabiati va sabablari to'g'risida tadqiqot" asarida tadbirkorni kapital egasi sifatida tavsiflab, tadbirkorlik salohiyatini kapitalni samarali boshqarish va foyda olish qobiliyati bilan bog'lagan. U tadbirkorlik faoliyatining asosiy maqsadi sifatida shaxsiy manfaatni ko'rsatgan va "ko'rinmas qo'l" nazariyasi orqali tadbirkorlarning jamiyat farovonligiga xizmat qilishini asoslagan[3]. Smitning tadbirkorlik salohiyati to'g'risidagi qarashlari erkin bozor iqtisodiyoti sharoitida tadbirkorlik faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini ochib bergan.

Jan Batist Sey (1767-1832) tadbirkorlik salohiyatiga yangicha yondashuv kiritib, tadbirkorni ishlab chiqarish omillarini (yer, mehnat, kapital) samarali tashkil etuvchi sub'ekt sifatida ko'rsatgan. U tadbirkorlik salohiyatini alohida ishlab chiqarish omili sifatida ajratib ko'rsatib, tadbirkorning innovatsion faoliyatdagi rolini ta'kidlagan va tadbirkorlik daromadini boshqaruv uchun to'lanadigan haq sifatida talqin qilgan[4]. Seyning tadbirkorlik salohiyati haqidagi qarashlari keyinchalik Schumpeter tomonidan rivojlantirilib, innovatsion tadbirkorlik nazariyasining shakllanishiga asos bo'lgan.

Karl Marks (1818-1883) tadbirkorlik salohiyatiga o'ziga xos yondashuv bildirgan. U tadbirkorni kapitalist sifatida tavsiflab, tadbirkorlik salohiyatini qo'shimcha qiymat yaratish qobiliyati bilan bog'lagan, tadbirkorlik faoliyatining ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlardagi rolini ko'rsatgan va tadbirkorlik daromadini ekspluatatsiya natijasi sifatida talqin qilgan[5]. Marksning tadbirkorlik salohiyati to'g'risidagi qarashlari bir tomonlama bo'lsa-da, tadbirkorlik faoliyatining ijtimoiy jihatlarini ochib berishga xizmat qilgan.

Umuman olganda, ushbu davrning o'ziga xos asosiy xususiyatlaridan kelib chiqib, tadbirkorlik salohiyati tushunchasining ilk davrlardagi rivojlanishini shartli ravishda to'rt bosqichga bo'lib o'rganish mumkin (1-rasm).

1-rasm. XVIII-XIX asrlarda tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari.

XVIII-XIX asrlar davomida shakllangan tadbirkorlik salohiyati to'g'risidagi qarashlar keyingi davrlarda yanada rivojlantirildi va takomillashtirildi. Bu davrda yaratilgan nazariy asoslar zamonaviy tadbirkorlik nazariyasining shakllanishiga zamin yaratdi.

Tadbirkorlik salohiyati nazariyasining rivojlanish davri (XX asrning birinchi yarmi). Bu davrda *J.Shumpeter*, *F.Nayt*, *P.Druker* kabi olimlarning ishlari tadbirkorlik salohiyati nazariyasining rivojlanishiga katta hissa qo'shdi. *J.Shumpeter* tadbirkorlik salohiyatini innovatsion faoliyat bilan bog'lab, tadbirkorni "ijodiy buzg'unchi" sifatida tavsifladi. *F.Nayt* esa tavakkalchilik va noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish qobiliyatini tadbirkorlik salohiyatining muhim elementi sifatida ko'rsatdi. XX asrning birinchi yarmida tadbirkorlik salohiyati nazariyasi yangi g'oyalari va yondashuvlar bilan boyidi. Bu davrda tadbirkorlik faoliyatining innovatsion jihatlari, tavakkalchilik va noaniqlik sharoitidagi xususiyatlari chuqur o'rganildi.

Jozef Shumpeter (1883-1950) tadbirkorlik nazariyasiga tub burilish yasadi, tadbirkorni "ijodiy buzg'unchi" sifatida tavsifladi, tadbirkorlik salohiyatining asosiy elementi sifatida innovatsion faoliyatni ko'rsatdi, tadbirkorlik faoliyatining 5 ta yo'nalishini aniqladi[6]:

1. Yangi tovarlarni ishlab chiqarish
2. Yangi ishlab chiqarish usullarini joriy etish
3. Yangi bozorlarni o'zlashtirish
4. Xom ashyo va yarim fabrikatlarning yangi manbalarini topish
5. Ishlab chiqarishni yangicha tashkil etish

Shumpeterning innovatsion yondashuvi zamonaviy tadbirkorlik nazariyasining asosini tashkil etadi. Uning g'oyalari raqamli iqtisodiyot sharoitida yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Frenk Nayt (1885-1972) tavakkalchilik va noaniqlik nazariyasini rivojlantirdi. Tavakkalchilik va noaniqlik tushunchalarini farqladi, tadbirkorlik daromadini noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish natijasi sifatida asosladi, tadbirkorlik salohiyatining muhim elementi sifatida noaniqlikni boshqarish qobiliyatini ko'rsatdi, tadbirkorning prognozlash va bashorat qilish funksiyalarini ta'kidladi.[5] Naytning tavakkalchilik va noaniqlik to'g'risidagi qarashlari zamonaviy risk-menejment nazariyasining shakllanishiga asos bo'ldi.

Piter Druker (1909-2005) tadbirkorlik boshqaruvi nazariyasini rivojlantirdi. Tadbirkorlik salohiyatini tizimli boshqarish mumkinligini asosladi, innovatsion menejment tushunchasini kiritdi, tadbirkorlik faoliyatida bilim va axborotning rolini ko'rsatdi, tadbirkorlik strategiyasi konsepsiyasini ishlab chiqdi.[7] Drukerning g'oyalari zamonaviy biznes-ta'lim tizimining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatdi.

Irving Fisher (1867-1947) tadbirkorlik salohiyatining moliyaviy jihatlari o'rgandi. Kapital nazariyasini rivojlantirdi, tadbirkorlik faoliyatida moliyaviy resurslarning rolini asosladi, tadbirkorlik daromadining vaqt qiymatini nazariy jihatdan asosladi, investitsion qarorlar qabul qilish modelini ishlab chiqdi.[8] Fisherning nazariy qarashlari zamonaviy moliyaviy menejment va investitsion tahlil usullarining shakllanishiga asos bo'ldi.

XX asrning birinchi yarmida tadbirkorlik salohiyati tushunchasi yanada murakkablashib, chuqurroq ma'no kasb eta boshladi. Tushunchaning bu davrga xos asosiy o'zgarishlarini rasmda ko'rishimiz mumkin.

2-rasm. XX asrning birinchi yarmida tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish xususiyatlari.

XX asrning birinchi yarmida tadbirkorlik salohiyati nazariyasi sezilarli rivojlandi. Bu davrda yaratilgan nazariy asoslar zamonaviy tadbirkorlik nazariyasining turli yo'nalishlarini shakllantirdi.

Zamonaviy yondashuvlar davri (XX asrning ikkinchi yarmi - XXI asr). Zamonaviy davrda tadbirkorlik salohiyati tushunchasi yanada kengayib, ko'p qirrali hodisa sifatida o'rganila boshlandi. Bu davrda ijtimoiy tadbirkorlik, raqamli tadbirkorlik, ekologik tadbirkorlik kabi yangi yo'nalishlar shakllandi. Bu davr tadbirkorlik salohiyati nazariyasining yangi bosqichga ko'tarilishi bilan xarakterlanadi. Global raqamlashtirish, innovatsion texnologiyalar va yangi bozor talablari tadbirkorlik salohiyati tushunchasining yanada kengayishiga olib keldi. Bu davr tadbirkorlik salohiyatiga oid yondashuvlar rivoji bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi.

XX asrning ikkinchi yarmi tadbirkorlik haqidagi nazariyalar va tushunchalar rivojlanishining tezlashgan davridir. 1950-yillardan boshlab iqtisodiyotda yangi yondashuvlar paydo bo'ldi. Bunda, tadbirkorlik faqat iqtisodiy faoliyat emas, balki innovatsiya, riskni boshqarish va yangi qiymatlarni yaratish kabi omillarni ham o'z ichiga oldi. Misol uchun **tadbirkorlik salohiyatining psixologik yondashuvi**. 1960-yillardan boshlab tadbirkorlik salohiyatiga psixologik nuqtai nazardan yondashuv kengayib bordi.

Tadbirkorlarning psixologik xususiyatlari, motivatsiya va xarakteristikalariga bag'ishlangan tadqiqotlar olib borildi. **David Maklelland** tadbirkorlik salohiyatini o'rganishda motivatsiyaning rolini ta'kidladi[9]. Uning fikriga ko'ra, tadbirkorlar yuqori darajada muvaffaqiyatga erishish istagiga, mustaqil ishlashga va xavf-xatarni qabul qilishga moyil bo'lishadi. **Govard Stivenson** va **Julian Birli** esa tadbirkorlik salohiyatini shaxsning resurslarga bo'lgan qobiliyati va innovatsion fikrlash darajasi bilan bog'lashgan.

XXI Asrda Tadbirkorlik Salohiyati Rivojidagi Zamonaviy Yondashuvlar

XXI asrda tadbirkorlik salohiyati kontseptsiyasi murakkablashib, global iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik o'zgarishlarga moslashdi. 2000-yillardan boshlab tadbirkorlik salohiyatining rivojlanishiga doir ko'plab ilmiy izlanishlar olib borildi. Zamonaviy yondashuvlar tadbirkorlikni nafaqat individual xususiyatlar (masalan, motivatsiya yoki risklarni boshqarish) bilan bog'lash, balki tashkiliy, madaniy va ijtimoiy omillar bilan ham chambarchas bog'lashga qaratilgan.

Bir nechta olimlar tadbirkorlikni resurslarga asoslangan yondashuv orqali o'rgandilar. **Jey Barni**[10], resurslarga asoslangan qarash (Resource-Based View) yondashuvini ilgari surgan olimlardan biri sifatida, tadbirkorlik salohiyatining o'sishi va raqobatbardoshligini tashkilotning mavjud resurslariga bog'ladi. Uning fikricha, tashkilotning noyob resurslari va qobiliyatlari orqali yangi imkoniyatlar yaratish mumkin.

Zamonaviy tadbirkorlikni tahlil qilishda bir qator olimlar tadbirkorlik ekosistemalari modeliga e'tibor qaratmoqdalar. Bu yondashuvda tadbirkorlik faqat individlarning qobiliyatlariga bog'liq bo'lmay, balki ular joylashgan ijtimoiy va iqtisodiy muhit, institutlar va infratuzilma bilan ham aloqador hisoblanadi. Masalan, **Izabel Shillo**[11] tadbirkorlik ekosistemalaridagi ijtimoiy tarmoqlarning ahamiyatini o'rganib, yaxshi tarmoq aloqalarining tadbirkorlikni rivojlantirishda muhim omil ekanligini ko'rsatdi. U shuni ta'kidladi-ki, tadbirkorlar faqat o'z resurslariga tayanib muvaffaqiyat qozonishlari qiyin; ular boshqalar bilan o'zaro aloqada bo'lishlari zarur.

Tadbirkorlikning psixologik tomonlari, xususan, tadbirkorlarning qaror qabul qilish jarayonlari va motivatsiyasi haqida ham izlanishlar olib borilmoqda. Tadbirkorlarning kognitiv qobiliyatlari, xususan, risklarni qabul qilish va muvaffaqiyatsizlikka qarshi turish salohiyatlari ularning muvaffaqiyatli bo'lishlariga ta'sir qiladi. Bu yo'nalishda izlanish olib borgan **Sara Shaver** va **Skot Bayron**[12] tadbirkorlarning motivatsiyasi va risklarga nisbatan

yondashuvlarini o'rganib, muvaffaqiyatli tadbirkorlarning muhim xususiyatlaridan biri yuqori motivatsiya va muammolarga kreativ yondashuv ekanligini ta'kidladilar.

Zamonaviy tadbirkorlik salohiyatining rivojlanishiga doir yondashuvlar bir qancha yangi ilmiy yutuqlarni o'z ichiga oladi. Olimlar tadbirkorlikni kognitiv, resurslar asosidagi, ekosistemalar va innovatsiyalar kabi omillar bilan bog'lashga harakat qilmoqdalar. Bu izlanishlar tadbirkorlikning nafaqat individual xususiyatlarga, balki ijtimoiy va iqtisodiy muhit, resurslar va texnologik imkoniyatlar bilan ham chambarchas bog'liqligini ko'rsatmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadbirkorlik salohiyati tushunchasi va uning rivojlanish bosqichlarini o'rganishga bag'ishlangan ushbu tadqiqot natijasida quyidagi asosiy xulosalarga kelish mumkin:

Tadbirkorlik salohiyati tushunchasi tarixan uch asosiy davrda rivojlangan bo'lib, har bir davr o'zining muhim xususiyatlari bilan ajralib turadi. Birinchi davr (XVIII-XIX asrlar) tadbirkorlik salohiyati tushunchasining shakllanish davri hisoblanadi. Bu davrda R. Kantillon, A. Smit, J.B. Sey kabi olimlar tomonidan tadbirkorlik salohiyatining dastlabki nazariy asoslari yaratildi. Ular tadbirkorlik salohiyatining tavakkalchilik, kapital boshqaruvi va ishlab chiqarish omillarini samarali tashkil etish kabi jihatlarini ochib berdilar.

Ikkinchi davr (XX asrning birinchi yarmi) J. Shumpeter, F. Nayt va P. Druker kabi olimlarning fundamental tadqiqotlari bilan xarakterlanadi. Bu davrda tadbirkorlik salohiyati nazariyasi tizimli xarakter kasb etib, innovatsion yondashuv ustuvor ahamiyat kasb etdi. Ayniqsa, Shumpeterning "ijodiy buzg'unchilik" konsepsiyasi zamonaviy innovatsion tadbirkorlik nazariyasining shakllanishiga asos bo'ldi.

Uchinchi davr (XX asrning ikkinchi yarmi - XXI asr) tadbirkorlik salohiyati tushunchasining yanada kengayishi va ko'p qirrali hodisa sifatida o'rganilishi bilan ajralib turadi. Bu davrda ijtimoiy tadbirkorlik, raqamli tadbirkorlik, ekologik tadbirkorlik kabi yangi yo'nalishlar shakllandi. Zamonaviy tadqiqotchilar tadbirkorlik salohiyatini resurslarga asoslangan yondashuv, ekotizimlar modeli va psixologik omillar nuqtai nazaridan o'rganmoqdalar.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, tadbirkorlik salohiyati tushunchasi vaqt o'tishi bilan sodda iqtisodiy kategoriyadan murakkab ijtimoiy-iqtisodiy hodisaga aylandi. Zamonaviy sharoitda tadbirkorlik salohiyati nafaqat individual xususiyatlar, balki tashkiliy, madaniy va ijtimoiy omillar bilan ham chambarchas bog'liq. Bu esa tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishda kompleks yondashuvni talab etadi.

Yakuniy xulosa sifatida ta'kidlash joizki, tadbirkorlik salohiyati nazariyasi va amaliyotining rivojlanishi davom etmoqda. Global raqamlashtirish, innovatsion texnologiyalar va yangi bozor talablari tadbirkorlik salohiyati tushunchasining yanada rivojlanishiga turtki bo'lmoqda. Bu esa kelajakda yangi nazariy yondashuvlar va amaliy mexanizmlarning shakllanishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Barney, J. (1991). "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage," *Journal of Management*, 17(1), 99-120.
2. Cantillon, R. (1755). *Essai sur la Nature du Commerce en Général*.
3. Drucker, P.F. (1954). *The Practice of Management*. New York: Harper & Brothers.
4. Drucker, P.F. (1985). *Innovation and Entrepreneurship*. Harper & Row.
5. Fisher, I. (1930). *The Theory of Interest*. New York: Macmillan.
6. Knight, F.H. (1921). *Risk, Uncertainty and Profit*. Hart, Schaffner & Marx.
7. McClelland, D.C. (1961). *The Achieving Society*.
8. Say, J.B. (1803). *Traité d'économie politique*.
9. Schillo, I.V. (2018). "The Role of Social Networks in Entrepreneurship," *Journal of Business Venturing*, 33(5), 421-439.
10. Schumpeter, J.A. (1934). *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle*. Harvard University Press.
11. Shaver, S.L., & Baron, S.P. (2003). "Cognition and Entrepreneurship," *Entrepreneurship Theory and Practice*, 28(3), 123-145.
12. Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

